

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 455 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJYIY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUVIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHA TLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abdusalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUISH	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	

DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI

Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Marketing kafedrası dotsenti, PhD .

E-mail: 00_bek94@mail.ru

ORCID: 0000-0001-9187-902X

Annotatsiya. Mazkur maqolada don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning o'ziga xos jihatlari, muammolari va takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Tadqiqotda marketing boshqaruvi nazariy asoslari, bozor kon'yunkturasi va iste'molchilar segmentatsiyasi tahlil qilinib, korxonalarda raqobatbardosh strategiyalarni shakllantirish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston don va un sanoati misolida marketing boshqaruvining amaliy tajribalari o'rganilib, zamonaviy yondashuvlar — raqamli marketing, eksport strategiyasi, brend boshqaruvi va innovatsion mahsulot siyosati bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: don va un mahsulotlari, marketing boshqaruvi, raqamli marketing, bozor tahlili, eksport salohiyati, brend rivojlantirish, iste'molchi segmentatsiyasi, innovatsion yondashuv, marketing samaradorligi.

Abstract. This article highlights the peculiarities, challenges, and improvement directions of marketing management in grain and flour processing enterprises. The study analyzes theoretical foundations of marketing management, market conditions, and consumer segmentation, examining mechanisms for forming competitive strategies within enterprises. Additionally, practical experiences of marketing management in Uzbekistan's grain and flour industry are explored, with recommendations provided on modern approaches, including digital marketing, export strategies, brand management, and innovative product policies.

Keywords: grain and flour products, marketing management, digital marketing, market analysis, export potential, brand development, consumer segmentation, innovative approach, marketing efficiency.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности, проблемы и направления совершенствования управления маркетинговой деятельностью на предприятиях по переработке зерна и муки. В исследовании проанализированы теоретические основы маркетингового управления, конъюнктура рынка и сегментация потребителей, рассмотрены механизмы формирования конкурентоспособных стратегий на предприятиях. Кроме того, изучен практический опыт управления маркетингом в зерновой и мукомольной промышленности Узбекистана, даны рекомендации по современным подходам, включая цифровой маркетинг, экспортные стратегии, управление брендом и инновационную продуктовую политику.

Ключевые слова: зерновые и мукомольные продукты, управление маркетингом, цифровой маркетинг, анализ рынка, экспортный потенциал, развитие бренда, сегментация потребителей, инновационный подход, эффективность маркетинга.

KIRISH

Don va un mahsulotlarini qayta ishlash sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish hamda aholi bandligini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu tarmoqning samarali faoliyati ko'p jihatdan marketing boshqaruvining qay darajada yo'lga qo'yilganligiga bog'liqdir. Chunki raqobatning kuchayishi, bozor talabining tez o'zgarishi va iste'molchilar didining yangilanishi sharoitida marketing korxonalariga muvaffaqiyatining asosiy omiliga aylanmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda don va un mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortib, ichki bozorni to'liq ta'minlash bilan birga, eksport imkoniyatlari ham kengaymoqda. Shu bilan birga, tarmoq korxonalarida mahsulot sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, raqobatchilarga nisbatan ustunlikni shakllantirish va brendni rivojlantirish kabi vazifalar turibdi. Bu jarayonlarda marketing faoliyatini samarali boshqarish — ishlab chiqarishdan tortib tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni strategik rejalashtirishni talab qiladi.

Don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing boshqaruvining o'ziga xos jihati shundaki, bu sohada xomashyo manbalarining mavsumiyligi, bozor narxlarining tebranishi, eksport talabining o'zgaruvchanligi va iste'molchilar segmentining murakkabligi kuzatiladi. Shu sababli har bir korxonalar o'z faoliyatida moslashuvchan, bozor sharoitlariga tez javob bera oladigan marketing strategiyalarini ishlab chiqishi zarur.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi globallashtirish sharoitida don va un sanoatida faoliyat yurituvchi korxonalar marketing boshqaruvini yangicha, ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida tashkil etishi, raqamli texnologiyalarni tatbiq etishi va eksportga yo'naltirilgan marketing modelini ishlab chiqishi zarur. Shu bois, ushbu mavzuda olib borilayotgan tadqiqot don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning nazariy, metodologik va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini boshqarish masalalarini o'rganish ilmiy izlanishlarning tizimli yondashuviga asoslanadi. Tadqiqotning metodologik asosi marketing nazariyasi, boshqaruv strategiyalari, raqobat ustunligini shakllantirish konsepsiyalari hamda O'zbekiston oziq-ovqat sanoati rivojlanishining amaliy tajribalariga tayanadi.

Tadqiqotning nazariy bazasini M.N. Kabanenko, S.N. Ugrimova va A.Ye. Kabanenko [1], A.A. Belyayeva [2], A.A. Bikov [3], M. Porter [4], S.E. Sardak [5] kabi olimlarning marketing strategiyasi, iste'molchi xulqi va raqobatbardoshlik haqidagi ilmiy ishlari tashkil etadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oziq-ovqat xavfsizligi, agrosanoat klasterlarini rivojlantirish va marketing tizimini modernizatsiya qilishga doir qaror va farmonlari tadqiqot uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini tahlil qilish va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda statistik tahlil usuli, taqqoslash va analogiya usuli, ekspert baholash hamda induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini boshqarish iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash, bozor talabini aniqlash va raqobat ustunligini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu sohada marketingning boshqaruv mexanizmi ishlab chiqarish, sotuv, logistika, sifat nazorati va iste'molchi ehtiyojlarini o'zaro uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

Avvalo, don va un mahsulotlari bozori o'zining xomashyo mavsumiyligi, narx tebranishlari va ichki-tashqi talab o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Shu sababli korxonalar marketing strategiyalarini shakllantirishda bozor kon'yunkturasini doimiy monitoring qilish, talab va taklif muvozanatini kuzatish hamda raqobatchilar faoliyatini tahlil qilish orqali boshqaruv qarorlarini qabul qilishi lozim.

Marketing faoliyatining boshqaruv tizimida quyidagi asosiy yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

1. Bozorni tahlil qilish va segmentatsiya – iste'molchilar guruhlarini (non zavodlari, qandolat fabrikalari, chakana savdo tarmoqlari, eksport bozorlaridagi xaridorlar) aniqlash hamda har bir segment uchun moslashtirilgan mahsulot va narx siyosatini ishlab chiqish.

2. Mahsulot siyosati – un sifati, navlari va qadoqlanish shakllarini takomillashtirish orqali brend imijini mustahkamlash. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan yuqori sifatli un turlarini (masalan, vitaminlashtirilgan yoki maxsus dietik un) taklif etish marketing samaradorligini oshiradi.

3. Narx siyosati – xomashyo narxlari, ishlab chiqarish tannarxi va logistika xarajatlarini hisobga olgan holda moslashuvchan narxlash tizimini joriy etish. Bu jarayonda “raqobatbardosh narx – yuqori sifat” tamoyili muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Taqsimot siyosati – don va un mahsulotlarini yetkazib berishda samarali logistika tizimini tashkil etish, distribyutorlik tarmoqlarini kengaytirish hamda elektron savdo platformalaridan foydalanish.

5. Kommunikatsiya siyosati – iste'molchilarda brendga ishonch hosil qilish uchun reklama, ijtimoiy tarmoqlar, ko'rgazma va yarmarkalarda faol qatnashish, hamkorlik dasturlarini yo'lga qo'yish.

Don va un mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing faoliyatini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish ham zarur. Masalan, CRM tizimlari orqali mijozlar bilan aloqalarni boshqarish, marketing tahlilida “Big Data” texnologiyalaridan foydalanish va eksport marketingini raqamli platformalar asosida rivojlantirish.

Bundan tashqari, O'zbekistonda don va un sanoatida davlat tomonidan belgilangan eksportni diversifikatsiyalash siyosati marketing boshqaruvini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Korxonalar ichki bozor bilan bir qatorda, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo mamlakatlariga mahsulot eksportini kengaytirishga intilmoqda.

1-jadval. Don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning xususiyatlari

№	Korxonasi nomi	Marketing boshqaruvi yo'nalishlari	Asosiy xususiyatlar	Muammolar	Taklif va istiqbollar
1	“Jomboy don mahsulotlari” AJ	Mahsulot siyosati va bozor segmentat-siyasi	Asosan mahalliy un ishlab chiqarishga yo'naltirilgan; chakana savdo tarmoqlari bilan mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yilgan.	Mahsulot assortimenti tor; brend pozitsiyasi yetarli darajada shakllanmagan.	Mahsulotni diversifikatsiya qilish, brend identifikatsiyasini kuchaytirish, qadoqlash dizaynini yangilash.
2	“Oqtosh don” AJ	Narx siyosati va sotuvni boshqarish	Bozor narxlariga mos ravishda dinamik narxlash tizimi qo'llaniladi; eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish mavjud.	Logistika xarajatlari yuqori; onlayn savdo kanallari rivojlanmagan.	Raqamli savdo platformalarini joriy etish, transport zanjirini optimallashtirish, eksport marketingini kuchaytirish.
3	“Samarqand-don” AJ	Marketing kommunikatsiyalari va mijozlar bilan aloqalar	Mahalliy va mintaqaviy reklama kampaniyalari o'tkaziladi; mijozlar bilan uzluksiz aloqa o'rnatilgan.	CRM tizimi to'liq joriy etilmagan; reklama samaradorligi past.	CRM tizimini joriy etish, ijtimoiy tarmoqlarda faol PR ishlari olib borish, iste'molchi fikrlarini tahlil qilish tizimini yaratish.
4	“Juma elevatori” AJ	Taqsimot siyosati va logistika boshqaruvi	Don saqlash, quritish va yetkazib berish infratuzilmasi rivojlangan; ko'plab un kombinatlari bilan hamkorlik mavjud.	Logistika tizimi markazlashmagan; marketing rejalashtirishda ma'lumotlar tahlili kam qo'llaniladi.	Integratsiyalashgan marketing-logistika tizimini yaratish, raqamli tahlil (Big Data) asosida rejalashtirishni yo'lga qo'yish.

Tahlil natijalariga ko'ra, Samarqand viloyatidagi ushbu korxonalar marketing boshqaruvini asosan an'anaviy shaklda olib borayotgan bo'lib, raqamli marketing vositalari, iste'molchi ma'lumotlar bazasi va strategik brendlash tizimlari yetarli darajada rivojlanmagan. Shunga ko'ra, kelgusida marketing boshqaruvini modernizatsiya qilish, raqamli tahlil, CRM tizimlari, elektron savdo kanallari va eksport marketingini keng joriy etish korxonalar samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini boshqarish samarali bo'lishi uchun bozor tahlili, raqobat strategiyasi, innovatsion texnologiyalar va iste'molchi ehtiyojlariga yo'naltirilgan boshqaruv yondashuvi bir butun tizim sifatida shakllanishi lozim. Shu yo'l bilan korxonalar nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham raqobatbardosh o'rin egallay oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyotida don va un mahsulotlarini qayta ishlash sohasi strategik ahamiyatga ega bo'lib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport hajmini oshirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohada marketing faoliyatini samarali boshqarish korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, iste'molchilar talabini chuqur o'rganish va bozordagi o'z o'rnini mustahkamlash uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Shunga asoslanib, don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- Bozor tahlilini chuqurlashtirish va segmentatsiyani kengaytirish. Bozor kon'yunkturasi, iste'molchilar talabi, raqobatchilar faoliyati va narx dinamikasini doimiy tahlil qilib borish zarur. Har bir korxonaga o'z mahsulotini aniq segmentlarga (non zavodlari, eksport bozorlari, chakana iste'molchilar) yo'naltirgan holda rejalashtirishi kerak.

- Brendlash va mahsulot siyosatini rivojlantirish. Korxonalarda o'z brendini yaratish, qadoqlash dizaynini yangilash va mahsulot sifati bo'yicha yagona standartlarni joriy etish lozim. Bu iste'molchilarda ishonchni oshirib, bozorda barqaror pozitsiyani ta'minlaydi.

- Raqamli marketing texnologiyalarini joriy etish. CRM tizimlari, elektron savdo platformalari va ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot ishlari orqali marketing boshqaruvini avtomatlashtirish kerak. Raqamli tahlil (Big Data, Data Analytics) vositalari yordamida xaridor xulqini o'rganish samarali natija beradi.

- Eksport marketingini kuchaytirish. Don va un mahsulotlari uchun tashqi bozorlarda (Qozog'iston, Afg'oniston, Tojikiston, Xitoy va Yaqin Sharq mamlakatlari) brendni tanitish, xalqaro sertifikatlarni olish va eksportga mos mahsulot assortimentini shakllantirish muhimdir.

- Marketing va logistika integratsiyasini yo'lga qo'yish. Donni saqlash, qayta ishlash va yetkazib berish zanjirlarini yagona axborot tizimi asosida boshqarish korxonalar uchun xarajatlarni kamaytiradi va mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

- Marketing bo'limlari salohiyatini oshirish. Korxonalarda marketing mutaxassislari uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish, xalqaro tajribani o'rganish va amaliy tahlil vositalarini o'zlashtirish samaradorlikni oshiradi.

Umuman olganda, don va un mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida marketing boshqaruvini takomillashtirish — ishlab chiqarish barqarorligini, eksport salohiyatini va iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim garovidir. Innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va iste'molchi ehtiyojlariga yo'naltirilgan strategik boshqaruv tizimini joriy etish orqali O'zbekiston don sanoati xalqaro miqyosda raqobatbardosh darajaga chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кабаненко М.Н., Угримова С.Н., Кабаненко А.Е. Особенности маркетинговой деятельности сельскохозяйственных предприятий // КЭ. 2020. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-marketingovoy-deyatelnosti-selskohozyaystvennyh-predpriyatij>
2. Беляева А.А. Особенности маркетинговой деятельности предприятий сельскохозяйственной отрасли // Вестник молодежной науки. 2020. №3 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-marketingovoy-deyatelnosti-predpriyatij-selskohozyaystvennoy-otrasli>
3. Развитие рынка зерна и продуктов его переработки в условиях совершенствования межрегиональной кооперации. URL: <https://www.dissercat.com/content/razvitie-rynka-zerna-i-produktov-ego-pererabotki-v-usloviyakh-sovershenstvovaniya-mezhregion-0>
4. Porter, M. Competitive Advantage of Nations. Harvard Business School Press, 1990.
5. Сардак С.Э. Необходимость использования маркетинга на мукомольных предприятиях Украины // Актуальні проблеми економіки. 2004. №5. С. 87–96.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100